

ISSN (o): 3030-3362

N^o 1(23)
27.01.2025

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024
7.3

CERTIFICATE
N^o 078777

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Коррекция нутритивного статуса детей с врожденными пороками сердца на этапах периоперационного периода

Халилова Манижа Абдурашидовна

*Самаркандский государственный медицинский университет
Резидент магистратуры 2 го курса по направлению “Педиатрия”*

Абстракт. В последние годы отмечается увеличение числа детей с различными формами сердечных заболеваний, осложненных хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Это создает необходимость в стандартизации методов диагностики и лечения. ХСН у детей чаще всего возникает при врожденных пороках сердца (ВПС), которые, хотя и встречаются не так часто, являются одной из основных причин инвалидности и смертности среди детей.

Ключевые слова . Врожденный порок сердца, нутритивная поддержка, хроническая сердечная недостаточность, Z-scores ,недостаточность питания.

Актуальность . Одной из ключевых нерешенных задач в лечении пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) является организация своевременной коррекции недостаточности питания, которая занимает важное место в комплексной терапии. Дефицит массы тела и роста у детей с ХСН возникает из-за повышенных метаболических потребностей, недостаточного поступления белка и энергии с пищей, а также нарушений процессов переваривания и всасывания. Часто эта проблема остается незамеченной до возникновения выраженных нарушений нутритивного статуса.

При хронической сердечной недостаточности в стадии декомпенсации возникает острая необходимость восполнения энергетических затрат, что осложняется ограничением суточного потребления жидкости. У

Received: 22 Jan. 2025

Accepted: 22 Jan. 2025

Published: 24 Jan. 2025

Copyright:

© 2025 by the author.

Licensee Fer-Teach,
Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

пациентов с ХСН III-IV функционального класса наблюдаются значительные изменения в структуре слизистой оболочки тонкого кишечника. Эти изменения включают избыточное накопление коллагена и атрофию ворсинок, что приводит к морфологическим и функциональным нарушениям, сопровождающимся ухудшением всасывания макро- и микроэлементов.

В таких условиях использование специализированных высокоэнергетических и высокобелковых смесей для энтерального питания, содержащих в небольшом объеме необходимые питательные вещества и энергию, способствует повышению функциональной активности пищеварительной системы и улучшению метаболических процессов.

Цель исследования. Оценить распространенность недостаточности питания среди детей с ХСН при ВПС и разработать алгоритм её коррекции на этапах периоперационного периода

Материалы и методы. В кардиохирургическом отделении Самаркандского детского многопрофильного медицинского центра проведено скрининговое обследование детей в возрасте от 1 месяца до 1 года с врожденными пороками сердца, сопровождающимися хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Исследование охватило пациентов как до, так и после хирургической коррекции порока ($n = 28$).

Антропометрические данные оценивались с помощью программы WHO Anthro (2009) по следующим критериям: вес/возраст, вес/рост, рост/возраст, индекс массы тела (ИМТ)/возраст. Для анализа использовались Z-показатели, отражающие отклонения индивидуальных данных от средних значений для соответствующей популяции (ВОЗ, 2008).

У 23 (82,2%) пациентов с ХСН и врожденными пороками сердца выявлена недостаточность питания. Острая форма недостаточности питания диагностирована у 13 (46,4%) детей, включая легкую степень у 8 (28,6%), среднетяжелую у 3 (10,7%) и тяжелую у 2 (7,2%) пациентов. Хроническая форма недостаточности питания обнаружена у 10 (35,7%) детей.

Результаты исследования. Для коррекции недостаточности питания для детей от 1-4 месяцев было рекомендовано специализированная высококалорийная смесь на основе аминокислот (Neocate) Нутриция для энтерального питания. В связи с повышенными потребностями детей с хронической сердечной недостаточностью в энергии назначение питания

проводили из расчета не менее 120-140 ккал/кг/сут. Суточный объем потребляемой жидкости на первом году жизни значительно ограничивался и составлял не более 600 мл/сутки. Число кормлений колебалось от 8 до 10 раз в сутки, средний объем 1 кормления составлял 65 мл. Продолжительность применения лечебной смеси составляла от 6 до 10 месяцев. Видимый клинический эффект после применения смеси наблюдался после 2 недель от начала коррекции питания.

Пациентам старше 4-х месяцев с целью повышения энергетической ценности рациона и обогащения его микронутриентами к грудному молоку или специализированной смеси постепенно добавляли продукты прикорма (детские каши, овощное, мясное, фруктовое пюре, творог, растительное и сливочное масла). Первым продуктом прикорма была каша Nestle безмолочная (рисовая, овсяная, мультизлаковая и гречневые каши) разведенные на смеси Neocate (Нутриция) Число кормлений колебалось от 6 до 10 раз в сутки, средний объем 1 кормления составлял 75 мл.

По результатам исследования после коррекции питания в группе с ВПС недостаточность питания сохранялась у 15 (53%) пациентов, что в 1,5 раза реже, чем до начала комплексного лечения. острая форма НП у 9 (32,1%) детей, среди которых легкая форма НП – у 5 (19%), средне тяжелая форма НП у 2 (7,1%) и тяжелая форма НП у 2 (1 %) больных. Хроническая форма НП было диагностировано у – 6 (21,4 %) больных детей

Заключение. Проспективное наблюдательное исследование показало, нутритивная поддержка позволила: купировать или снизить проявления недостаточности питания, подготовить пациентов к операции, улучшить течение и прогноз послеоперационного периода, а так же уменьшить число койко – дней

Литература:

1. Оценка показателей физического развития в детском возрасте // МС. 2016. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-pokazateley-fizicheskogo-razvitiya-v-detskomvozraste> (дата обращения: 19.04.2024). Mascarenhas MR, Zemel B, Stallings VA.
2. Rubia, Begam & Kher, Anjali. (2018). Anthropometric assessment in children with congenital heart disease. *International Journal of Contemporary Pediatrics*. 5. 634. 10.18203/2349-3291.ijcp20180569.
3. Садыкова Динара Ильгизаровна, Хабибрахманова Зульфия Рашидовна, Шакирова Алмазия Раисовна, Сафина Луиза Закариевна Особенности нутритивного статуса у детей с врожденными пороками сердца // Рос.вестн.перинатол и педиат. 2019.

- №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-nutritivnogo-statusa-u-detey-svrozhdennymi-porokami-serdtsa> (дата обращения: 29.05.2024).
4. Ризаев Ж.А., Рустамов М.Р, Шавази Н.М. Школа педиатров Самарканда.
 5. Мавлянова З.Ф. Нутритивный статус детей с церебральным параличом. <https://doi.org/10.31146/1682-8658-ecg-185-1-82-88>
 5. Isolauri E, et al. *J Pediatr* 1995;127(4): 550-7.
 6. Rabbimova, Dilfuza. "The states of immune and vegetative nerve system in children at the early age with sepsis." *Medical and Health Science Journal*, vol. 5, Jan. 2011, pp. 7+. Gale OneFile: Health Bolalar kasalliklari propedevtikasi.(Pediatriyaishi-5510200, baholash 5510100, Kasbiy ta'lim 5111000 bakalavriat ta'lim yo'nalishlari uchun darslik). Samarkand: SamDU nashriyoli, 2022y-476b
 7. Joosten, K. F., & Hulst, J. M. (2008). Malnutrition in pediatric hospital patients: Current issues. *Nutrition*, 24(10), 1105-1109.
 8. Гандаева Л.А., Боровик Т.Э., Басаргина Е.Н., Звонкова Н.Г. Возможности коррекции нутритивного статуса у детей с врожденными пороками сердца. // *Казанский медицинский журнал*. 2015; 96 (4): 654-659 с.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.